

ELBEK SERQIRRA IJODKOR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5998875>

Xamida Egamkulova

*O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
2 kurs magistranti*

Anotatsiya: Ushbu maqolada XXasr boshlarida ijod qilgan Elbek (Mashriq Yunusov)ning hayoti va uning bir necha sohalaridagi ijodi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Qatag'onlik davri, eski qishloq maktabi, ro'znoma, bosmaxona, matbuot, Turkiston xalqi maorifi komissarligi, masal, tarjima, doston, ballada, islohot, gazeta, alifbo, darslik va qo'llanmalar, maqola, folklor.

O'zbek adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan ijodkor, qatag'onlik davri o'zbek adabiyoti vakillaridan biri Elbekdir. Uning asl ismi Mashriq Yunusov bo'lib, 1898 yilda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan Xumson qishlog'ida tug'ilgan. Kambag'al oilada tug'ilganligi sababli yoshligidan qiyinchiliklarga duch keladi. Uning 1905-yilda o'sha eski qishloq maktabida boshlang'ich ta'limni olganligi haqida ma'lumotlar bor. Oilaviy sharoit tufayli aka-ukalari kabi u ham ishlashga majbur bo'ladi va 1911 yilda Toshkentga ishlashga keladi. Ishlash, pul topish barobarida, u maktabda ta'lim olishga ham harakat qiladi. Toshkentning Eski shahar mavzesida joylashgan Devonbegi mahallasidagi "Hokiy" maktabida o'qishini davom ettiradi. 1914 yilga kelib esa, Shayxovandtohur mahallasidagi "Namuna" nomli maktabda o'qishini davom ettiradi. Ta'lim olish barobarida oymona va ro'znomalar sotadi, bosmaxonalarda ishlab kun ko'radi. 1919 yil ya'ni Oktyabr to'ntarishidan so'ng, u muallimlik kursida o'qiydi va o'qituvchilik bilan shug'ullanadi. Elbek ta'lim sohasida faoliyat yuritish bilan birga o'zi ijod etib boradi, she'rlarini matbuotda chop etishga harakat qiladi. Shuning uchun, u 1921 yilda Turkiston xalqi maorifi komissarligi qoshidagi ilmiy muassasalarda faoliyat ko'rsatadi. Shoir o'sha davrda nashr etiladigan bir necha oynomalar bilan hamkorlik qilgan va tahrir hay'atida ham faoliyat yuritgan. U dastlabki she'rlarini ro'znomalarda chop ettiradi. 1922 yilda "O'zbek yosh shoirlari" nomli to'plamda "Turkiston", "Qarg'a", "O'ksizning o'limi", "Bir so'roq" va "Bibixonim madrasasi" she'rlari bosilib chiqqan.

Elbek nafaqat shoir, uni ko'p qirrali ijodkor ekanligi haqida ma'lumotlar mavjud. Xususan, unung masallari o'rin olgan "Armug'on" nomli to'plamiga (1921-23) 18 nomdagi turli mavzularni aks ettirgan asarlarini jamlagan. Masallar to'plamida jamiyatdagi mavjud kamchiliklarni, insonlardagi ba'zi bir salbiy illatlarni ko'rsatib beradi. Ushbu to'plamda Elbekni bolalar shoiri sifatida ko'rishimiz mumkin. "Chirchiq bo'ylarida", "G'unchalar", "Ona", "Erksiz polchi", "Omonat", "Bolalar qo'shigi", "Kambag'al yigit va pardasturxon" kabi she'rlaridan bilishimiz mumkinki, Elbek bolalar shoiri sifatidagi ijodi ham sermazmun.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

1935-36 yillarda Elbekning qator she'riy kitoblari nashr etildi. "G'unchalar", "Mehnat kuylari", "Chirchiq bo'ylarida" (1935), "Ashulalar to'plami", "Bolalar qo'shig'i", "She'rlar to'plami"(1936) shular jumlasidan. Elbek she'rlarining mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, uning ilk she'rlariga nisbatan keyinchalik chiqqan she'rlari mazmunan takomiliga yetgan deya baholanadi. "Lena qurbonlari", "Ozodlik qurbonlariga" kabi she'rlari yaqqol namuna bo'ladi. "Tutqun qushcha" nomli she'rda inson doim maqsad sari o'zi olg'a intilishi aks etgan bo'lib, ozodlik, erk uchun undovchi quyidagi so'zlar bilan "qafasdagi qushcha"ga murojaat qiladi:

"Sening bu foydangdan ko'zlarin yumib,
Qachon bu insofsizlar qo'yib yuborar?!
Qutilmoq istasang, sen, hech yig'lama,
Ularga yolinma, sira indama!
Kuch to'pla, kuch bilan qafasin buzg'il,
Qulliqning oltinli bo'g'ovini uzg'ill.."

Elbek she'rlarida o'sha davr og'ir muhiti va unda insonlarning kechinmalari, qolaversa, farovon hayot umidi bilan yashayotgan qalblar aks etadi. Shoir she'riyatida va masallarida, inson ochiq aytishga jazm etolmaydigan ijtimoiy muammolarni ko'rsatib, yetkazib bera olgan. Xususan, "Chivin ila chumoli" masalida mehnatkash chumolini "ochko'z", "o'z qadrini bilmas" deya uning ustidan kulib, "Ishlamasdan yemaklik ham mumkinan-ku" degan istehzoli savoliga, halol chumoli "Ishlamasdan oziq topish, baxtli bo'lish, Bizcha, tubanlikdir, undan yaxshi o'lish!.." deb javob qaytaradi. Bu masalda shoir "ba'zi" insonlarni chivinga, halol insonlarni chumoliga qiyoslab, insonlardagi tekinxo'rlik illatini keskin qoralaydi.

Elbek tarjima san'ati bilan ham keng shug'ullanib, rus adabiyotidan talay asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. A.S. Pushkinning "Orzu", "Uylanish" nomli she'rlarini, I.A. Krilovning "Oltin xo'roz haqida ertak", "Baliqchi haqida ertak", "Po'p va uning xizmatchisi" va "Balda haqida ertak" kabi jahonga mashhur asarlarni o'zbek kitobxonlarga yetkazgan. Shuningdek, M.Y. Lermontov va N.A. Nekrasovning qator she'rlarini tarjima qilgan.

Elbek she'r, masal yozish bilangina cheklanib qolmay doston, ertak, ballada, hikoyanavis sifatida ham ijod qilgan. Shuningdek, tarjima ishi bilan ham shug'ullangan. 1936 yilda nashr etilgan "Dadamat" to'plamiga "Chirchiq", "Men kim bo'laman", "Ana", "Anorgul", "Dadamat", "Qahhorxo'ja" nomli hikoyalari uni mohir hikoyanavisligidan darak beradi.

Ma'lumki jadidlarning sa'y-harakatlari tufayli Turkiston o'lkasida katta o'zgarish yuz berdi. Ular turli soha va yo'nalishlarda islohotlar amalga oshirdi. Jumladan, matbuot shakllandi, ta'lim tizimida ham islohotlar amalga osha boshladi. Elbek aynan yangi o'zbek tilida ijod qilib, uning mukammallashuviga hissa qo'shgan ijodkordir. Yuqorida aytib o'tildiki, Elbek ta'lim sohasida ya'ni, o'qituvchi sifatida ham faoliyat yuritgan.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

O'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanish barobarida o'sha soha rivoji uchun xizmat qiluvchi darslik va qo'llanmalar yozishga ham muvaffaq bo'ldi. Bunga uning pedagogik kurslar va oliy muallimlar institutida ta'lim olganligi, avval maktab, kurs, texnikum so'ng Nizomiy nomidagi Pedagogika institutida o'zbek tili va adabiyoti, turkiy adabiyotdan dars bergani uning til masalasiga alohida e'tibor bilan qaraganligiga asos bo'ladi. U "Bitik yo'llari"(1919) "Yozuv yo'llari" (1921), "Boshlang'ich maktab ona tili"(1923), "O'rnak", "Go'zal yozg'ichlar" (1924) kabi darslik va qo'llanmalar muallifidir. "Til o'qitishda savodxon bo'laylik", "Gazeta tilida birlik bo'lsun", "Imlo masalasi" nomli maqolalarini tilshunoslik masalalariga bag'ishlagan. Maqolalarida maktab ta'limida asosiy fan bu ona tili bo'lib, bu fan boshqa fanlarni o'rganishda asos bo'lib xizmat qiladi. Uning faoliyatidagi muhim yo'nalishlardan biri bu lug'atchilikdir. Elbek o'zbek tilini nihoyatda boy til ekanligini, uning buzilishi oldini olish va uni soflashtirish maqsadida "Lug'at va atama" nomli tarixiy izohli lug'at yaratgan fidoiy pedagogdir. Elbek ta'lim sohasi vakili sifatida va o'zbek adabiy tilini taraqqiyoti yo'lida harakat qildi. Ta'lim sohasida va o'zbek tilshunosligida yuqorida sanab o'tilgan darslik va qo'llanmalari, izohli lug'ati maktab ta'lim tizimi rivojlanishi uchun xizmat qildi. Uning pedagoglik faoliyatini keng o'rganish va tadbqiq etish orqali, bugungacha bizga yetib kelgan ona tili, ta'lim sohasidagi rivojlanishlarga uning hissasi borligi anglanadi. Elbek aynan yangi o'zbek tilida ijod qilib, uning mukammallashuviga hissa qo'shdi.

Ta'kidlash lozimki, jadidlar tomonidan chiqarilgan gazeta va jurnallar xalqning ijtimoiy, ma'naviy yuksalishida xizmat qilgan muhim vosita hisoblanadi. Shu o'rinda, Elbekni XX asr boshlarida ijod qilgan shoir va yozuvchi, pedagog balki, ikkinchi darajali jurnalist sifatida qarasaq xato bo'lmaydi. She'rlari, masal va ertaklari, ballada, hikoyalari, darslik-qo'llanmalari, maqolalarini har doim matbuotda yoritib borgan. Har doim matbuot bilan hamnafas bo'lgan. Yuqorida aytib o'tilgan "Gazeta tilida birlik bo'lsun" maqolasida ona tili muallimlari bilan bir qatorda matbuotchilar haqida ham to'xtalgan. Maqolada: "Matbuotchilar ham o'qitg'uvchidan saboq oladir, ular o'rgatganicha yozadirlar. Turli bilimdag'i o'qitg'uvchilardan saboq olg'on o'qitg'uvchi ham ustoz'i izidan boradir. Bilimlari andoq bo'lg'on o'qitg'uvchidan o'tgangan tolib-gazetachi ham so'zlarni turlicha yozadir..."¹

1924 yilda yozgan "Lug'at va atama" nomli tarixiy izohli lug'atini "Inqilob" jurnalining 13-14 qo'shma sonida chop ettiradi.

1920 yilda yozgan "Imlo masalasi" nomli maqolasini "Ishtirokiyun" gazetasining 18-19 sentyabr va 7 oktyabrda chiqqan sonlarida chop ettiradi.

"Yangi alifboni to'la egallash uchun" deb nomlangan maqolasini "Qizil O'zbekiston" gazetasining 1929 yil 16-may sonida chop ettiradi. Ushbu maqolada Elbek yangi alifbo (lotin alifbosi)ni hayotga joriy etilishiga o'z xayrixohligini bildirgan.

1925 yilda "Yer yuzi" jurnalining 2-sonida "Fohisha" nomli hikoyasini, "Yor-yor", "Bo'g'ma bilagim" nomli folklor asarlarini va xuddi shu jurnalining 1926 yildagi 15-sonida "Anorgul" nomli lirik hikoyasi bosilib chiqqan.

¹ Узоков Х. Эрк йўлида эрксиз кетган фидойи / Элбек. Танланган асарлар. –Т.: Шарқ, 1999/- Б/ 16.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Elbekning vafoti bilan bog'liq ma'lumotlar turlicha. "Shoir Mashriq Elbek barcha tahdid va zulmlarga qaramay millatning dard va intilishlarini qo'llashdan voz kechmadi, ishongan e'tiqodiga sodiq qoldi, hurriyat fikri va milliy g'oyasi yo'lidan ayrilmadi va shu sabablardan ham u 1938 yilda sovet idoralari tarafidan yo'q qilindi"²

Boshqa manbaada: "Elbek o'z xalqining milliy istiqloli uchun kurashgan, turkiy xalqlar birligi yo'lida fidoiy inson edi. Shu bois qizil imperiya huquqni muhofaza qilish organlari uni "aksilinqilobchi, millatchi, xavfli panturkist, panislomist, o'z asarlarida sho'ro hokimiyatiga qarshi kurashgan" degan aybnomalar bilan hibsga olgan edilar.

Elbek 1939 yil 11 fevralda, beayov qaynoqlardan keyin qamoqxonada hayot bilan vidolashdi"³

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, Elbek qisqa, qirq yillik hayoti davomida mazmunli ijod qildi va el ko'nglidan joy ola bildi. Bugungacha uni biz shoir sifatida bilamiz, lekin serqirra ijodkorning ijod mahsulini izlash va keng o'rganish, kelgusi avlodga yetkazish, o'zligimizni anglash va tariximizni unutmash uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. S.Mirvaliyev "O'zbek adiblari" O'zbekiston Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti. Toshkent-1993
2. Элбек(Машрик Юнусов).Мунгли кушим: Шеърлар. А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти.1999 й
3. Элбек. Танланган асарлар. Тошкент. Шарқ-1999

² Иброхим Ёркин. Туркстоннинг миллатпарвар шоири Элбек /Элбек(Машрик Юнусов).Мунгли кушим:Шеърлар. -Т. А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999 й/-Б /6/

³ Узоқов Х. Эрк йўлида эркисиз кетган фидойи / Элбек.Танланган асарлар. -Т.: Шарқ, 1999/- Б/ 6